

XIX-XX ASRLARDA BUXORO XONLIGIDA MILLATLAR ARO MUNOSABATLAR**Toshmamatov Azizbek Tohir o'g'li**

Termiz davlat universiteti

Tarix fakulteti Magistratura bo'limi

M-124 guruh talabasi 1-bosqich talabasi.

toshmamatovazizbek096@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14675209>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro xonligidagi etnik guruhlarining shakllanishi, o'zaro aloqalari va 1924 yilda o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish jarayonini o'rganishga bag'ishlangan. B.X.Karmisheva tadqiqotlari asosida tahlil qilingan. Buxoro xonligi, O'rta Osiyoning tarixiy markazi sifatida, tojiklar va o'zbeklar kabi ikki asosiy millatning o'zaro aloqalarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Buxoro xonligi, aholi ro'yxatga olish, etnik guruhlar, tojiklar o'zbeklar, o'rta osiyo, madaniy aloqalar, hududiy guruhlar.

INTER-NATIONAL RELATIONS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE 19TH-20TH CENTURIES

Abstract. This article is devoted to the study of the formation of ethnic groups in the Bukhara Khanate, their mutual relations and the process of the population census conducted in 1924. The analysis is based on the research of B.Kh. Karmysheva. The Bukhara Khanate, as the historical center of Central Asia, is of great importance in studying the mutual relations of the two main nationalities, the Tajiks and the Uzbeks.

Keywords: Bukhara Khanate, population census, ethnic groups, Tajiks and Uzbeks, Central Asia, cultural relations, territorial groups.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ В XIX-XX ВВ.

Аннотация. Статья посвящена изучению формирования этнических групп в Бухарском ханстве, их взаимоотношений, а также хода переписи населения, проведенной в 1924 году. Проанализировано на основе исследования Б.Х.Кармышевой. Бухарское ханство, как исторический центр Средней Азии, имеет важное значение для изучения взаимодействия двух крупных национальностей — таджиков и узбеков.

Ключевые слова: Бухарское ханство, перепись населения, этнические группы, таджики, узбеки, Средняя Азия, культурные связи, территориальные группы.

Kirish: O'rta Osiyo hududida o'zbeklar va tojiklar orasidagi aloqalar ko'p asrlik tarixga ega. Buxoro xonligidagi aholini ro'yxatga olish jarayonlari va uning etnik guruhlar orasidagi farqlarni tahlil qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Surxondaryo elatlarini o'rganishda B.X.Karmishevaning xizmatlari beqiyos. Jumladan olim a'zining tadqiqotlarida millatlararo munosabatlarni o'rganishga katta e'tibor berdi. Surxondaryo viloyati bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlari bilan tanilgan Buxoro xonligi tarixini o'rganish borasida B.X. Karmisheva, millatlararo munosabatlarning rivojlanishini chuqur tahlil etgan va bu hududda yuz berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni yoritishda katta hissasini qo'shgan ilmiy xodimlardan biridir.

Uning tadqiqotlari, Buxoro xonligidagi millatlararo munosabatlar, shuningdek, etnik guruhlarining siyosiy hayotdagi roli haqida yangi, qiziqarli ma'lumotlar taqdim etadi. B.X. Karmishevaning Surxondaryo viloyati tarixini o'rganishdagi ishlari va uning millatlararo munosabatlar borasidagi ilmiy yondashuvlariga munosib hissa qo'shgan.

1914-yilda Sharqiy Buxoroda rus hokimiyatining talabi bilan aholi soni, to'g'risida ma'muriy yo'l bilan ma'lumotlar to'plangan. Shunga o'xshash ro'yxatga olish 1917 yilda o'tkazilgan ¹.

1924-yilda O'rta Osiyoni rayonlashtirish komissiyasi ekspeditsiyasi a'zolari Buxoro shahridan 1917 yilgi aholini ro'yxatga olishning birlamchi materiallarini topishga harakat qilgan, shuningdek Sharqiy Buxoroda rus hokimiyatining talabi bilan aholi soni to'g'risida ma'muriy yo'l bilan ma'lumotlar to'plangan ².

Etnografik adabiyotlarda ko'pchilik o'troq xalqlar singari tojiklar ham mahalliy guruhlariga bo'linganligi bir necha bor ta'kidlangan ³.

Tojikiston va O'zbekistonning janubiy viloyatlari tojiklari ham bundan mustasno bo'lib, bir qator hududiy guruhlariga bo'lingan: bular yirik tarixiy-madaniy mintaqalarning tub aholisi (masalan, kulobi-kulobliklar, qorategin qorateginlari), yoki kichikroq hududlar (odatda ma'lum bir tog' daryosi havzasi yoki uning bir qismi, masalan, Varzobi, Varzob daryosi havzasi aholisi), yoki shahar yoki yirik qishloq va unga tutash qishloqlar (Boysuniy, Darbandi, Panjobi va boshqalar) aholisi ⁴.

Chag'atoylar (1924 yil ma'lumotlariga ko'ra, o'rganilayotgan hududdagi barcha tojiklarning 23,4% ni tashkil qiladi, quyida va kulobilar, 60% dan ortig'i tashkil etadi. O'rta Osiyoni rayonlashtirish komissiyasi ekspeditsiyasi 1924 yilda tojik va o'zbekzabon chag'atoylarni ro'yxatga oldi. Tojik-chag'atoylar (56.351 kishini tashkil etgan) ⁵.

¹ . Пославский Ю. и Экономический очерк Таджикистана, - «Таджикистан. Сборник статей», Ташкент, 1925.

² Козлов Г. И. Из истории языка дари, КСИНА, вып. 65, 1964. уратса в тураменки, т. 11, 11, 1900,

³ Материалы по районированию Средней Азии, кн. 1. Территория и население Бухары и Хорезма, ч. 1. Бухара, Ташкент, 1926.

⁴ Писарчик А. А. К. Некоторые данные по исторической топографии горных родов Ферганы, «Сборник статей, посвященных искусству таджикского»

⁵ Абрамзон С. М. Народные предания как источник для изучения этнической истории киргизов Центрального Тянь-Шаня, «Этническая история народов Азии», М., 1972.

Ko'hitang tog'larining sharqiy etaklarida 10 dan ortiq qishloq bo'lib, ularning aholisini chag'atoylar tashkil etgan. Ularning eng yiriklari: Sherjand, Vandob, Zarabag, Poshxurd va Chakob. Zarabog'da chig'atoy tojiklaridan tashqari o'zbek xo'jaylari ham bo'lgan. Katta Poshxurd qishlog'ining aralash aholisining yarmiga yaqini chig'atoy tojiklari edi. Sanab o'tilgan qishloqlardan janubda, past suvli Poshxurd vodiysining janubida (Ko'hitang tizmasi va past Kelifsherobod tizmasi oralig'ida cho'zilgan) bir guruh qishloqlar (G'oz, Yoqubbayqarez, Axtash, Alg'uy, Yarmaqarez, Chorvag'arez) bo'lgan. XX-asr boshidagi tarixiy asarda tilga olingan. Mirzo Abdulazim Somiyning "Mang'it hukmdorlari tarixi"⁶. Ushbu asarning tarjimoni va sharhlovchisi L.M.Epifanovaga ko'ra, Daxparakentning qayerda ekanligi noma'lumligicha qolgan. N.A.Mayev va Belyavskiyda Daxparakent haqida ma'lumotlar bor⁷.

Panjob ikkita qishloqdan iborat edi - Toshkari ("tashqi", ya'ni daradan tashqarida joylashgan) va Ichkari ("ichki", ya'ni darada joylashgan). Poshxurd vodiysi va Sheroboddaryoning yuqori oqimidagi sanab o'tilgan qishloqlar Chag'atoy qishloqlarining (Dakh para kent Chagatay) o'n qismi (guruhlari) deb ataladigan qishloqlar qatoriga kirgan⁸.

Odatda Daxparakent deb aytiladigan bu ta'rif adabiyotlarda geografik nom sifatida uchraydi⁹.

N.A.Mayev Derbent amlakdariga bo'ysunuvchi Daxqora-kent vodiysi haqida gapirib, uni ko'chmanchi tuman deb ataydi¹⁰.

Polkovnik Belyavskiy Daxparakent haqida aniqroq yozadi: "Aholisi orasida Dara-pakin umumiy nomiga ega bo'lgan Derbentdaryo bo'yidagi yerlar, Kuiten va Poshxurd amlakdorlari (Bashxurt emas) ba'zan Boysun yoki Boysunga qo'shiladi"¹¹.

G'uzor bekdamlari amirning u yoki bu bekka bo'lgan xayrixohligiga qarab" Mahalliy aholidan Daxparakentni tashkil etgan 10 ta qishloqning (to'g'rirog'i, qishloqlar guruhining) bir nechta variantli nomlarini bo'lgan. Eng ko'p takrorlanadigan ismlar Derbent, Sairob, Panjob, Xatak, Zarabag, Qorabog', Vandob, Sherjand, Poshhurt bo'lgan.¹²

Surxon vodiysining o'rta qismida chig'atoy tojiklari Yurchi shahrida (bu yerda ko'pchilikni tashkil qilgan) va uning tumanidagi bir qancha qishloqlarda, xususan, uning

⁶ Мирза Абдал Азим Сами, Тарих-и салатин-и мангитиѳа (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой, М., 1962.

⁷ Гуломов Я. Г., Набиев Р. Н. и Вахабов М. Г. История Узбекской ССР, Ташкент, 1958 г. (написано не на узбекском языке).

⁸ 233. Мирза Абдал Азим Сами, Тарих-и салатин-и мангитиѳа (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой М., 1962.

⁹ 207. Маен Н. А. Очерки Хисарского края, МСТК, вып. В. 1879.

¹⁰ 59. Белявский. Описание обреченогносцированного участка, заключающе го пройденные пути в пределах Шаар-Сабиз Гузарского бекства и части с нагорной Дербентской возвышенности, СМА, вып. LVII, 1894.

¹¹ 151. Казахский фольклор в брании Г. Н. Потанина (Архивные материалы и публикации). Алма-Ата. 1972.

¹² 108. Губаева С. С. Расселение этнографической группы «тюрк» в Ферганской долине. «Новое в этнографических и антропологических исследованиях (Итоги полевых работ Института этнографии в 1972 году)», ч. 1.

g'arbidagi tog' etaklarida yashagan. Sherobodaryo havzasida (quyi oqimidan tashqari) uchta yirik tojik qishlog'i — Sairob, Panjob va Derbent bo'lgan. Ro'yxatga olingan nomlarning har biri bitta qishloqqa emas, balki har birining o'ziga xos nomiga ega bo'lgan kichik bir guruhga tegishli edi. Ular bir-biridan ma'lum masofada joylashgan bo'lib, odatda bitta soy vodiysi bo'ylab zanjir bo'lib cho'zilgan, aniqrog'i gavjum bo'lib, aslida qishloqning choraklari bo'lgan, ammo ularni qishloqlar deb atashgan. Derbentda shunday 11 ta qishloq mahallasi bo'lgan: Qapchig'ay, Axmachit, Ispandiyor, Qizilqishloq, Birg'abir, Sangchilsay, G'urum, Chambul, Sesangi, Jalg'uzbuloq, Koshasiya. . Ular Sherobodaryoning Machay darasidan chiqqanidan so'ng uning ikkala qirg'og'ida joylashgan edi (eng baland qishlog'i o'zbek tilining qipchoq shevalarida, xususan, qo'ng'rat shevalarida Qapchig'ay deb atalgan. Sharqda, Xonaqadaryo havzasida tojiklarning bir qismi kulobiylar guruhiga mansub bo'lgan ¹³.

Markaziy Osiyoni rayonlashtirish komissiyasi Qizilsuv vodiysida juda ko'p sonli chag'atoylarni (tojik va o'zbek tilida so'zlashuvchi) ro'yxatga olgan ¹⁴.

Ayniqsa, Baljuvan va Kentda (Qizilsuvning yuqori va o'rta oqimi havzasi) chag'atoylar ko'p bo'lgan: 9060 tojik (Baljuvan Kentdagi barcha tojiklarning 60,9%) va 380 o'zbek (Baljuvan Kentdagi barcha o'zbeklarning 3,2%).tashkil etgan ¹⁵.

Muhokama: O'zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlaridagi aholi tarkibi va ularning joylashuvi tarixiy, madaniy va ijtimoiy aloqalar nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. O'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi o'zaro bog'lanish, bir-biriga yaqin madaniyat, tarixiy o'zgarishlar va jamiyatdagi o'zaro aloqalar O'rta Osiyo hududining eng muhim va murakkab voqealaridan biridir. Qoraxoniylar davlati doirasida tashkil topgan o'zbeklarning birlashish jarayoni keyinchalik ham davom etdi. Shunday qilib, yangi turkiy va qisman mo'g'ul qabilalarining ko'chirilishi o'zbeklarning etnik tarkibini sezilarli darajada kengaytirdi ¹⁶.

A.Y.Yakubovskiyning fikricha, sodda va ibtidoiy qarashni bir ovozdan rad etib, o'zbek qabilalarining ko'chirilishi, garchi muhim voqea bo'lsa-da, prinsipial jihatdan yangi, asosiy hodisa emas, degan fikrni ilgari surdilar ¹⁷.

O'zbek xalqi tarixining bir lahzasi haqida tarixiy faktlar ham mavjud ¹⁸. Yakubovskiy bu yerda o'zbek qabilalarining ko'chishi haqida gapirarkan, bu hodisaning o'zbek xalqining tarixida muhim bo'lishi bilan birga, uni asosan yangi va prinsipial jihatdan asosiy hodisa sifatida

¹³ Абдурахмани Тали. История Абулфейз-хана. Пер. А. А. Семе нова, Ташкент, 1959.

¹⁴ Материалы по районированию Средней Азии, кн. 1. Территория и население Бухари и Хорезма, гл. 1. Бухара, Ташкент. 1926.

¹⁵ Пржевальский Н. М. Четвертое путешествие в Центральной Азии. От Кяхты на петоки Желтой реки, исследование северной окраины Ти бета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима, СПб., 1888, DD

¹⁶ . Народы Средней Азии и Казахстана, 1, М., 1962.

¹⁷ Кисляков П. А. Кулябские таджики, СССР», выл. XI, 1949. «Сообщения ТаджФАН.

¹⁸ Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая исто рия. М., 1972.

baholashni rad etadi. Yakubovskiy o'zbek xalqining shakllanishini bir qator tarixiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarning natijasi sifatida ko'rishni taklif qilgan.

Yozma manbalar keltirilgan o'zbek ko'chmanchilarini ko'p darajada O'rta Osiyoda yashab o'tgan qabilalar vakili bo'lganligini aniqlashga imkon berdi ¹⁹.

Bunda o'zbek ko'chmanchilarining kelib chiqishi va o'zbek qabilalarining O'rta Osiyo hududiga qanday joylashgani haqida ma'lumotlar taqdim etadi ²⁰.

Shuningdek o'zbeklar ko'chmanchilarining O'rta Osiyoda yashab o'tgan qabilalar vakili ekanligi haqida fikrning ilgari surilishi mumkin ²¹.

Shuningdek, ularning O'rta Osiyoda yashab o'tgan boshqa qabilalar bilan madaniy, iqtisodiy va siyosiy aloqalari o'rganilgan ²².

O'rta Osiyodagi qabilalar bilan o'zaro aloqalari va bir-biriga yaqin madaniyati haqida kengroq fikr bildirilgan ²³.

Antropologik ma'lumotlar "O'zbeklarning antropologik tipi mahalliy qadimiy kavkaz irqiy tipiga asoslanib, mo'g'ullarga xos xususiyatlar unga faqat aralashib ketganini" ishonchli ko'rsatdi ²⁴.

O'zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlarida o'zbeklar va tojiklar asosan tog' etaklarida va pasttekisliklarda yashaganlar. Surxon vodiysi va Sherobod tumanlari kabi hududlar, tabiiy sharoitlari va iqlimiga qarab, ko'proq yaylov sifatida foydalanilgan ²⁵.

Sherobod vodiysidagi aholi soni past bo'lib, bu hududda dehqonchilikni rivojlantirish uchun cheklangan suv resurslari mavjud edi ²⁶.

Bu hududda aholi sonining pastligi, odatda, keng maydonlarda ko'chmanchi hayot tarzini saqlagan o'zbeklar va tojiklarning mavjudligini ta'kidlaydi. Tojiklar va o'zbeklar o'rtasidagi farqni aniqlashda, ular joylashgan hududlar, ularning turmush tarzi va qishloq aholisidagi nisbati muhim ahamiyatga ega ²⁷.

Tojiklar, asosan, tog' etaklarida yashagan bo'lib, ular qishloq aholisining katta qismini tashkil etgan. O'zbeklar esa asosan qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullangan, ko'chmanchi turmush tarzini davom ettirganlar.

¹⁹ Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шей 300 бани-хана, МИТУ, Вып. 1, ТИИИАЭ АН ТадЖССР, т. КСИ. 1954.

²⁰ Ахмедов Б. Махмуд Ибн Вали, Тошкент, 1966 (на узб яз.).СМ, salt, VII, 10.

²¹ Вахабов М. Г. Формирование узбекской социалистической нации. Ташкент, 1961.

²² Бартольд В. В. Церемониал при дворе узбекских ханов в XVII в., Сочинения, т. 11 ч. 2, М., 1964.

²³ Бартольд В. В. Чагапкан, Сочинения, г. 111. М., 1965.

²⁴ Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история, М., 1972.

²⁵ Гинзбург В. В. Расовые типы Средней Азии и их формирование в процессе этногенеза ее народов, ТГУ, в вып. 235. Исторические науки, кн. 39, 1964.

²⁶ Зуев Ю. А. «Джами'ат-таварих» Рашид-ад-дина как источник по ранней истории джалаириров, «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования». Ежегодник. 1969. М. 1972

²⁷ Иброхимов С. Наблюдения о Бешкентских региональных диалектах узбекского языка. «Материалы узбекской диалектологии», Ташкент, 1957 (узбекская письменность отсутствует).

Hisor tizmasining etaklarida joylashgan hududlar, masalan, Qizilsuv vodiysi va Sherobod vohasi, bu guruhlarning yashash joylari bo'lib, ularning etnik tarkibi turlicha bo'lgan. 1924 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, janubiy O'zbekiston va Tojikistonning asosiy tub aholisi tojiklar va o'zbeklar edi. Bu hududda tojiklar 239.120 kishi, ya'ni 57%, o'zbeklar esa 167.453 kishi, ya'ni 39,9% ni tashkil etgan. Aholining janubdan shimolga qarab joylashuvi ham etnik tarkibda farqlarni yuzaga keltirgan. Masalan, Surxondaryo viloyatida o'zbeklar 64% ni tashkil qilgan bo'lsa, Ko'lob viloyatida tojiklar 21,9% ni tashkil etgan. Shuningdek, Sherobod tumanida o'zbeklar qishloq aholisining 73,5% ini tashkil etgan bo'lsa, shimolda Yurchinskiyda o'zbeklarning foizi 60% ni tashkil etgan. Bu yerda tojiklar va o'zbeklar o'rtasidagi etnik farqlarni tahlil qilishda muhim omil – ularning joylashuvi va madaniy xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Shimoliy va janubiy viloyatlar o'rtasidagi bu farqlar, o'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi ijtimoiy va siyosiy aloqalarni yanada murakkablashtirgan. Shu bilan birga, ularning sezilarli qismi hatto XX-asrning boshlarida ham mavjud. yarim ko'chmanchi turmush an'analari va qabilaviy tuzilish qoldiqlarini saqlab qolgan.

Xulosa

O'zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlaridagi aholi tarkibi va ularning joylashuvi tarixiy, madaniy va ijtimoiy aloqalar nuqtai nazaridan murakkab va boy bir jarayonni aks ettiradi.

Bu hududda o'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi aloqalar, milliy tarkib va hududiy farqlar, asosan, ko'chmanchi hayot tarzi, qishloq xo'jaligi va dehqonchilikka asoslangan. 1917 va 1924-yillardagi aholini ro'yxatga olishlar va ma'lumotlar to'plangan ekspeditsiyalar O'rta Osiyodagi etnik, madaniy va iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonlarning natijalari shundan iboratki, o'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi farqlar, ularning joylashuvi va ijtimoiy tuzilishi aniq ko'rsatilgan. O'zbekiston va Tojikistonning janubiy viloyatlarida joylashgan o'zbeklar va tojiklar, asosan, tog' etaklarida va pasttekisliklarda yashaganlar, ko'chmanchilik va qishloq xo'jaligini rivojlantirganlar. 1924-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, tojiklar va o'zbeklar o'rtasidagi etnik tarkibning farqlanishi va ularning joylashuvi o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy aloqalar ham sezilarli darajada tasvirlangan. A.Yu.Yakubovskiy tomonidan ilgari surilgan tezis, o'zbek qabilalarining ko'chishi yangi, prinsipial hodisa emasligini ta'kidlaydi. Bu fikr, o'zbek xalqining shakllanishining bir qator tarixiy jarayonlar, madaniy o'zgarishlar va ijtimoiy aloqalar orqali rivojlanganligini anglatadi. O'zbeklar ko'chmanchilarining kelib chiqishi va ularning O'rta Osiyodagi boshqa qabilalar bilan aloqalari, etnik tarkibni sezilarli darajada o'zgartirgan va bu hududdagi madaniy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatgan.

REFERENCES

1. Пославский Ю. и Экономический очерк Таджикистана, - «Таджикистан. Сборник статей», Ташкент, 1925.
2. Козлов Г. И. Из истории языка дари, КСИНА, вып. 65, 1964. уратса в тураменки, т. 11, 11, 1900,
3. Материалы по районированию Средней Азии, кн. 1. Территория и население Бухары и Хорезма, ч. 1. Бухара, Ташкент, 1926.
4. Писарчик А. А. К. Некоторые данные по исторической топографии горных родов Ферганы, «Сборник статей, посвященных искусству таджикского
5. Абрамзон С. М. Народные предания как источник для изучения этнической истории киргизов Центрального Тянь-Шаня, «Этническая история народов Азии», М., 1972.
6. Мирза Абдал Азим Сами, Тарих-и салатин-и мангитиға (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой, М., 1962.
7. Гуломов Я. Г., Набиев Р. Н. и Вахабов М. Г. История Узбекской ССР, Ташкент, 1958 г. (написано не на узбекском языке).
8. Мирза Абдал Азим Сами, Тарих-и салатин-и мангитийа (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой, М., 1962.
9. Ханья Л. М. Епифановой М., 1962.
10. Маен Н. А. Очерки Хисарского края, МСТК, вып. V. 1879.
11. Белявский. Описание обреченного участка, заключающего пройденные пути в пределах Шаар-Сабиз Гузарского бекства и части с нагорной Дербентской возвышенности, СМА, вып. LVII, 1894.
12. Казахский фольклор в брании Г. Н. Потанина (Архивные материалы и публикации). Алма-Ата. 1972.
13. Губаева С. С. Расселение этнографической группы «тюрок» в Ферганской долине. «Новое в этнографических и антропологических исследованиях (Итоги полевых работ Института этнографии в 1972 году)», ч. 1.
14. Абдуррахмани Тали. История Абулфейз-хана. Пер. А. А. Семенова, Ташкент, 1959.
15. Материалы по районированию Средней Азии, кн. 1. Территория и население Бухары и Хорезма, гл. 1. Бухара, Ташкент. 1926.
16. Пржевальский Н. М. Четвертое путешествие в Центральной Азии. От Кяхты на петоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима, СПб., 1888, DD Tu
17. Народы Средней Азии и Казахстана, 1, М., 1962.

18. Кисляков П. А. Кулябские таджики, СССР», выл. XI, 1949. «Сообщения ТаджФАН.
19. Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972.
20. Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шей 300 бани-хана, МИГУ, Вып. 1, ТИИИАЭ АН ТадЖССР, т. КСИ. 1954.
21. Ахмедов Б. Махмуд Ибн Вали, Тошкент, 1966 (на узб яз.).СМ, salt, VII, 10.
22. Вахабов М. Г. Формирование узбекской социалистической нации. Ташкент, 1961.
23. Бартольд В. В. Церемониал при дворе узбекских ханов в XVII в., Сочинения, т. 11 ч. 2, М., 1964.
24. Бартольд В. В. Чагапкан, Сочинения, г. 111. М., 1965.
25. Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история, М., 1972.
26. Гинзбург В. В. Расовые типы Средней Азии и их формирование в процессе этпогенеза ее народов, ТГУ, в вып. 235. Исторические науки, кн. 39, 1964.
27. Зуев Ю. А. «Джами'ат-таварих» Рашид-ад-дина как источник по ранней истории джалаириров, «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования». Ежегодник. 1969. М. 1972
28. Иброхимов С. Наблюдения о Бешкентских региональных диалектах узбекского языка. «Материалы узбекской диалектологии», Ташкент, 1957 (узбекская письменность отсутствует).